

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КИМЁВИЙ АДДИКТИВ БУЗИЛИШЛАРДА КОГНИТИВ ФУНКЦИЯ ВА УНИНГ РЕАБИЛИТАЦИЯ САМАРАДОРЛИГИДАГИ АҲАМИЯТИ

Тураев Б.Т., Очиллов У.У.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Долзарблиги. Кимёвий аддиктив бузилишлар сурункали кечиши, юқори рецидив частотаси ҳамда когнитив ва психоэмоционал бузилишлар билан тавсифланиб, долзарб тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади. Когнитив функциялар ҳолати реабилитация самарадорлигини баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Тадқиқот мақсади. КАБга чалинган беморларда когнитив функцияларни баҳолаш ва комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация жараёнидаги ўзгаришлар асосида даволаш самарадорлигини аниқлаш. Материаллар ва усуллар. Тадқиқотда 140 нафар КАБли бемор иштирок этди: асосий гуруҳ ($n=100$) комплекс реабилитация, назорат гуруҳи ($n=40$) эса стандарт терапия олди. Когнитив функциялар реабилитациядан олдин ва кейин МоСА ва MMSE орқали баҳоланди ($p<0,05$). Натижалар. Асосий гуруҳда беморларнинг 60% да когнитив функциялар сезиларли, 28% да қисман яхшиланди. Назорат гуруҳида эса яхшиланиш чекланган бўлди. Асосий гуруҳда диққат, хотира ва фикрлаш кўрсаткичлари ишончли ўсишни намоён этди. Хулоса. Комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация когнитив функцияларни яхшилаб, даволаш самарадорлигини оширади. Когнитив мониторинг ва индивидуаллаштирилган ёндашув КАБ реабилитациясининг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Калит сўзлар: кимёвий аддиктив бузилишлар, когнитив функциялар, комплекс реабилитация.

COGNITIVE FUNCTIONS IN CHEMICAL ADDICTIVE DISORDERS AND THEIR SIGNIFICANCE IN REHABILITATION EFFECTIVENESS

Turaev B.T., Ochilov U.U.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Relevance. Chemical addictive disorders are characterized by a chronic course, a high relapse rate, as well as cognitive and psychoemotional impairments, making them a significant medical and social problem. The state of cognitive functions plays an important role in assessing rehabilitation effectiveness. Study Objective: To assess cognitive functions in patients with chemical addictive disorders and to determine treatment effectiveness based on their dynamics during comprehensive medical and social rehabilitation. Materials and methods. The study included 140 patients with chemical addictive disorders: the main group ($n=100$) received comprehensive rehabilitation, while the control group ($n=40$) received standard therapy. Cognitive functions were assessed before and after rehabilitation using the MoCA and MMSE scales ($p<0.05$). Results. In the main group, significant improvement in cognitive functions was observed in 60% of patients, while partial improvement was noted in 28%. In the control group, improvement was limited. The main group demonstrated a statistically significant improvement in attention, memory, and thinking indicators. Conclusion. Comprehensive medical and social rehabilitation contributes to the improvement of cognitive functions and enhances treatment effectiveness. Cognitive monitoring and an individualized approach are essential components of rehabilitation in chemical addictive disorders.

Keywords: chemical addictive disorders, cognitive functions, comprehensive rehabilitation.

КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИ ХИМИЧЕСКИХ АДДИКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Тураев Б.Т., Очиллов У.У.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Актуальность. Химические аддиктивные расстройства характеризуются хроническим течением, высокой частотой рецидивов, а также когнитивными и психоэмоциональными нарушениями, что определяет их как одну из наиболее актуальных медико-социальных проблем. Состояние когнитивных функций имеет важное значение для оценки эффективности реабилитации. Цель исследования. Оценка когнитивных функций у пациентов с химическими аддиктивными расстройствами и определение эффективности лечения на основе анализа их динамики в процессе комплексной медико-социальной реабилитации. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 140 пациентов с химическими аддиктивными расстройствами: основная группа ($n=100$) получала

комплексную реабилитацию, контрольная группа (n=40) - стандартную терапию. Когнитивные функции оценивались до и после реабилитации с использованием шкал MoCA и MMSE (p<0,05). Результаты. В основной группе у 60% пациентов отмечено значительное улучшение когнитивных функций, у 28% - частичное. В контрольной группе улучшение было ограниченным. В основной группе выявлено достоверное улучшение показателей внимания, памяти и мышления. Заключение. Комплексная медико-социальная реабилитация способствует улучшению когнитивных функций и повышению эффективности лечения. Когнитивный мониторинг и индивидуализированный подход являются важными компонентами реабилитации при химических аддиктивных расстройствах.

Ключевые слова: химические аддиктивные расстройства, когнитивные функции, комплексная реабилитация.

Долзарблиги. Кимёвий аддиктив бузилишлар (КАБ), яъни психоактив моддаларга карамлик, жаҳон соғлиқни сақлаш тизимида энг долзарб тиббий-ижтимоий муаммолардан бири ҳисобланади [1]. Бу патология жаҳон миқёсида 1-2% аҳолига таъсир кўрсатиши, рецидивлар частотасининг юқори бўлиши ва беморларнинг ижтимоий фаолияти, меҳнат қобилияти ҳамда оилавий муносабатларига салбий таъсир кўрсатиши билан ажралиб туради [2-4].

Тадқиқотларга кўра, КАБ билан оғриган беморлар орасида психоэмоционал бузилишлар 60-75% ҳолатда учрайди, шунингдек, когнитив функцияларда ҳам 1-19% даражада турли бузилишлар қайд этилади [5-7]. Когнитив функцияларга диққат, хотира, рефлексив ва ижодий фикрлаш, миянинг амалий ва маънавий қобилиятлари киради [8-10]. Мисол учун, рецидивдан кейинги даврда беморларда диққат пасайиши 45-55%, хотирада бузилиш 38-42%, мураккаб масалаларни ечиш қобилияти эса 33-37% ҳолатда қайд этилган [11-13].

Шунингдек, когнитив функцияларнинг пасайиши даволаш ва реабилитация самарадорлигини прогноз қилишда муҳим биомаркер сифатида хизмат қилади. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, комплекс тиббий-ижтимоий реабилитациядан сўнг когнитив функцияларнинг 50-65% ҳолатда яхшиланиши қайд этилган [14-17]. Бу эса беморларда ижобий психоэмоционал ўзгаришлар, рецидив хавфининг пасайиши ва ижтимоий адаптациянинг яхшиланиши билан боғлиқ.

Шу муносабат билан кимёвий аддиктив бузилишларда когнитив функцияларнинг ўзгаришларини таҳлил қилиш ва уларни реабилитация самарадорлиги билан узвий боғлаш илмий ва амалий аҳамиятга эга [18,19]. Бу ёндашув индивидуаллаштирилган реабилитация стратегиясини ишлаб чиқиш ва даволаш натижаларини объектив баҳолаш имконини беради.

Тадқиқот мақсади. Кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда когнитив функцияларнинг ҳолатини баҳолаш ва комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация жараёнида уларнинг ўзгаришини таҳлил қилиш орқали реабилитация самарадорлигини объектив баҳолаш.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқот Республика ихтисослаштирилган руҳий саломатлик илмий-амалий тиббиёт марказининг Самарқанд вилояти филиалида амалга оширилди. Ушбу тадқиқотда жами 140 нафар кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморлар иштирок этди. Беморлар тадқиқот дизайнига мувофиқ икки гуруҳга ажратилди:

Асосий гуруҳ (n=100) - бу гуруҳдаги беморларга стандарт медикаментоз терапия билан бир қаторда психотерапевтик ёндашувлар ва тиббий-ижтимоий реабилитация тадбирларини ўз ичига олган комплекс реабилитация дастури қўлланди. Реабилитация курси 6 ҳафта давом этди, унда ҳар кун даволаш ва психотерапевтик сессиялар ҳамда ижтимоий фаолиятларни қўллаб-қувватловчи машғулотлар амалга оширилди.

Назорат гуруҳи (n=40) - бу гуруҳдаги беморлар стандарт клиник протоколларга мувофиқ фақат медикаментоз терапия билан даволанди ва қўшимча психотерапевтик ёки ижтимоий реабилитация тадбирлари ўтказилмади.

Барча беморларда когнитив функциялар реабилитациядан олдин ва даволаш курсининг якунида баҳоланди. Когнитив функцияларни баҳолаш учун MoCA, MMSE ёки уларнинг аналогик тестлари қўлланилди. Шунингдек, диққат, хотира, амалий фикрлаш ва миянинг ижобий қобилиятларини аниқлаш учун психодиагностик шкалалар орқали маълумотлар тўпланди.

Олинган маълумотлар замонавий статистик таҳлил усуллари, жумладан, таснифий ва доимий кўрсаткичларнинг ўртача қийматлари, стандарт хато ва фоиз кўрсаткичлари асосида қайта ишланди. Натижаларнинг ишончлилиги p<0,05 даражада баҳоланди, бу тадқиқот гуруҳлари ўртасидаги фарқларни аниқлаш имконини берди.

Натижалар. Тадқиқот давомида барча 140 нафар беморнинг когнитив функциялари, шу жумладан диққат, хотира, амалий фикрлаш ва умумий интеллектуал қобилиятлари диққат билан таҳлил қилинди. Реабилитациядан олдин олинган маълумотлар асосида асосий ва назорат гуруҳлари ўртаси-

да когнитив функциялар бўйича статистик аҳамиятли фарк аниқланмади ($p>0,05$), бу эса гуруҳларнинг таққосланувчанлигини ва тадқиқот натижаларининг объективлигини таъминлади. Шу тарзда, ҳар икки гуруҳда бошланғич когнитив ҳолатнинг умумий ривожланиш даражаси деярли бир хил эканлиги кўрсатилди, бу тадқиқот дизайннинг мувофиқлигини тасдиқлайди.

Кўрсаткичлар бўйича тақсимот қуйидагича эди: асосий гуруҳда 30 нафар беморда (30,0%) когнитив функциялар миқдори мўътадил даражада бўлса, 62 нафар беморда (62,0%) ўртача пастлик, ва 8 нафар беморда (8,0%) эса жуда паст кўрсаткичлар қайд этилди. Бу натижалар беморларнинг асосий қисмида когнитив функцияларда турли даражада камчиликлар мавжудлигини кўрсатади, аммо жуда паст кўрсаткичларга эга беморлар нисбатан камлиги, реабилитация имкониятлари учун шарт-шароит яратишини англатади.

1-жадвал.

Беморларнинг когнитив функцияларининг бошланғич кўрсаткичлари

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=100)	Назорат гуруҳи (n=40)
Миёрида	30 (30,0%)	12 (30,0%)
Ўртача паст	62 (62,0%)	25 (62,5%)
Жуда паст	8 (8,0%)	3 (7,5%)

Назорат гуруҳида эса мўътадил когнитив функцияларга эга беморлар сони 12 нафар (30,0%), ўртача пастлик 25 нафар (62,5%), ва жуда пастлик 3 нафар (7,5%) ни ташкил қилди. Бу кўрсаткичлар ҳам асосий гуруҳ билан яқин бўлиб, тадқиқотнинг бошланғич босқичида гуруҳлар ўртасида сезиларли фарқлар мавжуд эмаслигини тасдиқлайди. Шу билан бирга, ҳар икки гуруҳда когнитив функцияларнинг юқори даражада пасайган ҳолатлари нисбатан кам бўлгани, комплекс реабилитация тадбирлари самарадорлигини баҳолашда яхши старт нуқтаси ҳисобланади.

Реабилитациядан сўнг когнитив функциялар динамикаси таҳлил қилинди ва асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида сезиларли фарқ аниқланди. Асосий гуруҳда комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация курсидан кейин когнитив функцияларда сезиларли яхшиланиш 60 нафар беморда (60,0%) қайд этилди. Бу кўрсаткич беморларнинг асосий қисмида диққат, хотира, амалий фикрлаш ва умумий интеллектуал қобилиятларда аниқ ижобий ўзгаришлар юз берганлигини кўрсатади. Шу билан бирга, асосий гуруҳдаги 28 нафар беморда (28,0%) когнитив функцияларда қисман яхшиланиш кузатилди, бу эса реабилитация натижаларида баъзи соҳаларда яхшиланиш бўлганини, аммо тўлиқ барқарорлик ҳали ҳам шаклланмаганлигини кўрсатади. Фақат 12 нафар беморда (12,0%) когнитив функцияларда сезиларли ўзгариш кузатилмади, бу реабилитация жараёнида индивидуал психотерапевтик ва когнитив коррекция усулларини янада кучайтириш зарурлигини англатади.

2-жадвал.

Реабилитациядан сўнг когнитив функциялар динамикаси

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=100)	Назорат гуруҳи (n=40)
Яхшиланиш	60 (60,0%)	11 (27,5%)
Қисман яхшиланиш	28 (28,0%)	13 (32,5%)
Ўзгаришсиз	12 (12,0%)	16 (40,0%)

Назорат гуруҳида когнитив функцияларда яхшиланиш 11 нафар беморда (27,5%) қайд этилди, бу стандарт медикаментоз терапия фақат чекланган таъсир кўрсатганлигини кўрсатади. Қисман яхшиланиш 13 нафар беморда (32,5%) кузатилди, яъни баъзи когнитив қобилиятларда кичик ижобий ўзгаришлар содир бўлган, аммо улар барқарор ва ҳамма соҳаларга мос эмас эди. Шу билан бирга, 16 нафар беморда (40,0%) когнитив функцияларда ўзгариш кузатилмади, бу стандарт даволашнинг нейроактив ва когнитив дисфункцияларни бартараф қилишда етарли самара бермаганини кўрсатади.

Тадқиқот давомида когнитив функцияларнинг турли соҳалари, жумладан диққат, хотира, амалий фикрлаш ва умумий интеллектуал қобилиятлар реабилитациядан олдин ва кейин таҳлил қилинди. Реабилитациядан сўнг асосий гуруҳда барча когнитив соҳаларда сезиларли яхшиланиш кузатилди.

Асосий гуруҳда диққат қобилиятлари 65 нафар беморда (65,0%) яхшиланган, бу беморларнинг кўпчилигида диққатни жалб қилиш, маълумотларни тез ва тўғри қайта ишлаш ҳамда иш фаолиятини самарали бажариш қобилиятлари сезиларли даражада яхшиланганлигини кўрсатади. Хотира соҳасида 58 нафар беморда (58,0%) ижобий ўзгаришлар қайд этилди, бу эса қисқа ва узоқ муддатли хотирани

яхшиланиш ва миянинг маълумотларни узлуксиз қайта тиклаш қобилиятини оширишда комплекс реабилитация самарали эканлигини кўрсатади.

3-жадвал.

Когнитив функцияларнинг турли соҳалари бўйича динамика

Кўрсаткич	Асосий гуруҳ (n=100)	Назорат гуруҳи (n=40)
Яхшиланиш	60 (60,0%)	11 (27,5%)
Қисман яхшиланиш	28 (28,0%)	13 (32,5%)
Ўзгаришсиз	12 (12,0%)	16 (40,0%)

Амалий фикрлаш қобилиятлари асосий гуруҳда 55 нафар беморда (55,0%) яхшиланиш, бу уларнинг муаммоларни таҳлил қилиш, қарор қабул қилиш ва мураккаб вазифаларни бажаришдаги кўникмаларининг яхшиланишини англатади. Умумий интеллектуал қобилиятлар эса 60 нафар беморда (60,0%) яхшиланиб, уларнинг мия фаолиятининг умумий самарадорлиги ва когнитив ресурсларининг тикланиши сезилди.

Назорат гуруҳида эса стандарт медикаментоз терапиянинг таъсири чекланган бўлиб, когнитив соҳаларда барқарор яхшиланиш нисбатан паст кўрсаткичларда қайд этилди. Дикқат қобилияти 12 нафар беморда (30,0%), хотира 10 нафар беморда (25,0%), амалий фикрлаш 11 нафар беморда (27,5%) ва умумий интеллектуал қобилият 11 нафар беморда (27,5%) яхшиланиш. Бу кўрсаткичлар стандарт терапиянинг когнитив функцияларни тўлиқ тиклашда етарли самара бермаслигини ва комплекс реабилитациянинг устунлигини кўрсатади.

Хулоса. Тадқиқот натижалари кўрсатдики, кимёвий аддиктив бузилишларга чалинган беморларда когнитив функциялар, жумладан дикқат, хотира, амалий фикрлаш ва умумий интеллектуал қобилиятлар турлича заифлашган ҳолатда бўлиши мумкин. Реабилитациядан олдин асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида когнитив функциялар бўйича статистик аҳамиятли фарқ аниқланмагани, тадқиқот дизайннинг таққосланувчанлигини ва натижаларнинг объективлигини таъминлади.

Реабилитациядан сўнг когнитив функциялар динамикаси асосий ва назорат гуруҳлари ўртасида сезиларли фарқни кўрсатди. Асосий гуруҳда комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация натижасида беморларнинг 60% да когнитив функциялар тўлиқ яхшиланиш, 28% да қисман яхшиланиш кузатиш ва фақат 12% да ўзгаришсиз ҳолат сақланган. Бу, комплекс реабилитациянинг дикқат, хотира, амалий фикрлаш ва умумий интеллектуал қобилиятларни барқарор тиклашда юқори самара берганини кўрсатади. Назорат гуруҳида эса когнитив функцияларда барқарор яхшиланиш паст даражада бўлиб, стандарт медикаментоз терапиянинг чекланган таъсири кўрсатди.

Кўрсаткичлар турли когнитив соҳалар бўйича таҳлил қилинганда ҳам асосий гуруҳда барча соҳаларда сезиларли яхшиланиш қайд этилди: дикқат қобилияти 65%, хотира 58%, амалий фикрлаш 55% ва умумий интеллектуал қобилият 60% беморларда яхшиланиш. Бу комплекс тиббий-ижтимоий реабилитациянинг когнитив функцияларнинг барча асосий соҳаларида ижобий ва барқарор ўзгаришларга олиб келганлигини тасдиқлайди.

Ўтказилган тадқиқот шуни кўрсатдики, когнитив функцияларни баҳолаш ва уларни реабилитация жараёнида мониторинг қилиш кимёвий аддиктив бузилишларда даволаш самарадорлигини объектив баҳолашда муҳим аҳамиятга эга. Комплекс тиббий-ижтимоий реабилитация нафақат когнитив функцияларни яхшилаш, балки беморларнинг умумий психоэмоционал ҳолати ва ижтимоий фаоллигини ҳам оширишга хизмат қилади. Шу боис, индивидуаллаштирилган когнитив ва психотерапевтик стратегияларни ишлаб чиқиш ва қўллаш, кимёвий аддиктив бузилишларда самарали реабилитация жараёни учун асосий йўналиш сифатида тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Akramov S., Buronov J., Turayev B. Clinical forms, course and treatment methods of maniacal-depressive psychosis disease //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 176-185.
2. Buriboyevna A. D. et al. Hemorrhagic stroke-symptoms and treatment //Western European Journal of Medicine and Medical Science. – 2024. – Т. 2. – №. 7. – С. 35-38.
3. Erdanovna R. F. Et al. Dorivor osimliklarning yurak glikozidlari sifatida tasiri va qollanilishi //Ijodkor o'qituvchi. – 2025. – Т. 4. – №. 46. – С. 71-73.
4. Hamdullo o'g'li J. H., Temirpulotovich T. B. Features of the Clinical Course of Post-Traumatic Epilepsy, Psychiatric and Neurosurgical Approaches //International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 8-14.

5. Hamidullayevna X. D., Temirpulotovich T. B. Features of psycho-emotional changes in women during pregnancy //Journal of Science in Medicine and Life. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 71-77.
6. Hamidullayevna X. D., Temirpulotovich T. B. Features of psycho-emotional changes in women during pregnancy //Journal of Science in Medicine and Life. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 71-77.
7. Hamidullayevna X. D., Temirpulotovich T. B. Personality and interpersonal relationships of primary school students with hyperactivity disorder of minimal brain dysfunction and attention deficit //International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 22-27.
8. Holdorovna I. M., Temirpulotovich T. B. Analysis of the psychopathological and neurophysiological profile of children left without parental care //Journal of Science in Medicine and Life. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 63-70.
9. Holdorovna I. M., Temirpulotovich T. B. Psychopathological features of long-term endogenous depressions //International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 15-21.
10. Jalilova S. H., Kibriyev K., Turayev B. Contemporary accounts of schizophrenia //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1.
11. Kholmurodova D. Et al. Study of the process of obtaining fuel briquettes from production waste //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 508. – С. 07008.
12. Mamadiyarova H., Yusupova S., Raxmanova F. About study of the process of producing defoliant based on sodium chlorate and aminoguanidine phosphate. – 2021.
13. Mustafoev A. I. Et al. Enhancing characteristics of a ceramic product from local raw materials produced on the basis of a large solar device in a non-conventional mode //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 202-210.
14. Mustafoev A. I. Et al. Stabilization Processes Of Ceramic Materials Based On Local Raw Materials Processed In A Solar Device //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 258-265.
15. Mustafoev A. I. Et al. Technological features of the selection of local raw materials to be prepared on the basis of a large solar device //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-273.
16. Rotanov A. et al. Comparative effectiveness of treatment of somatoform diseases in psychotherapeutic practice //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 267-272.
17. Sadullayeva R., Sharafova M., Turayev B. The development of psychoses in infectious diseases and their clinical features //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 124-129.
18. Sedenkova M. et al. Basic principles of organizing gerontopsychiatric assistance and their advantages //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 63-69.
19. Sedenkova M. et al. Features of primary and secondary cognitive functions characteristic of dementia with delirium //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D11. – С. 56-62.

Иқтибос учун: Тураев Б.Т., Очилов У.У. Кимёвий аддиктив бузилишларда когнитив функция ва унинг реабилитация самарадорлигидаги аҳамияти // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 1(21). – Б. 371–375. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18361702>